

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

УЎК 613.6:614.71:504.3.054

**ЧАНГНИНГ ИНСОН САЛОМАТЛИГИ, АТРОФ-МУҲИТ ВА ИШЛАБ
ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНЛАРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ**

Тоштемиров Ж.М., Тапканов Д.Б. - талабалар,
Халмурадов Т.Н. – доцент, ТошДАУ
tolib.xalmuradov.64@mail.ru

Аннотация. Ушбу мақолада чангнинг инсон саломатлиги, атроф-муҳит ва ишлаб чиқариш жараёнларига салбий таъсири кенг илмий таҳлил қилинган. Атмосфера ҳавосидаги РМ10 ва РМ2.5 заррачаларининг хавфли хусусиятлари, уларнинг организмга кириб бориш механизмлари, касбий касалликлар ривожланиши ва экологик муаммолар ёритилган.

Калит сўзлар: Чанг, дисперсли заррачалар, атмосфера ифлосланиши, касбий касалликлар, ҳимоя чоралари, экология, шамоллатиш.

Аннотация. В данной статье представлен всесторонний научный анализ негативного воздействия пыли на здоровье человека, окружающую среду и производственные процессы. Рассматриваются опасные свойства частиц РМ10 и РМ2.5 в атмосферном воздухе, механизмы их попадания в организм, развитие профессиональных заболеваний и экологические проблемы.

Ключевые слова: Пыль, рассеянные частицы, загрязнение атмосферы, профессиональные заболевания, защитные меры, экология, вентиляция.

Abstract. This article presents a comprehensive scientific analysis of the negative impacts of dust on human health, the environment, and industrial processes. It examines the hazardous properties of PM10 and PM2.5 particles in the atmosphere, the mechanisms by which they enter the body, the development of occupational diseases, and environmental issues.

Key words: Dust, dispersed particles, air pollution, occupational diseases, protective measures, ecology, ventilation.

Кириш. Ўзбекистонда ҳаво йирик шаҳарларда зарарли моддалар ифлосланиши энг долзарб экологик концентрацияси кўпинча меъёрдан муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. ошиб кетади. Бунга юқори чангланиш

даражаси, фаол қурилиш ишлари, транспорт чиқиндилари, шунингдек уйларни иситиш ва овқат тайёрлашда қаттиқ ёқилғидан кенг фойдаланиш сабаб бўлмоқда. Совуқ мавсумда вазият янада оғирлашади: кўмир, ўтин ва чиқиндилар ёнишидан ҳосил бўлган тутун қалин парда пайдо қилиб, аҳоли саломатлигига бевосита таъсир кўрсатади.

2021 йилнинг 4 ноябри Тошкентда ҳеч кузатилмаган ҳолат – чанг бўрони билан эса қолди. Деярли бутун мамлакат ҳудуди хавоси чанг билан тўлди. Чанг уйлар, ишхоналар, автомобилларнинг эшик-деразаларидан сизиб кириб, аллергия касаллиги бор беморлар учун даҳшатга айланди.

Бундай шароитда ҳар қандай соғлом инсон ҳам ўзини жуда ноқулай ҳис қилади, нафас олишга қийналади. Кўпчилик фақат заҳарли газлардан ҳимояланиш керак деб ўйлайди, лекин чанг ҳам зарари жиҳатидан улардан қолишмайди. Чанг инсон организмда тўпланиш хусусиятига эга, нафас олиш ва қон айланиш тизимида жиддий муаммолар келтириб чиқаради.

Чангнинг зарари энг аввало унинг дисперслигига, яъни чанг зарраларининг ўлчамларига ҳамда нафас олиш ҳудудидаги концентрациясига боғлиқ. Инсон учун энг зарарли чанглар қаторида кварц ёки асбест чанглари санаб ўтиш мумкин. Ундан кейин эса кўмир чанги туради. Лекин туридан қатъи назар чанглар ўпканинг пневмокониоз, чанг бронхити каби касалликларини кўзғатиши мумкин.

Чанг ҳавода муаллақ ҳолда бўладиган қаттиқ заррачалар

мажмуаси бўлиб, у табиий ва антропоген манбалар натижасида ҳосил бўлади. Табиий манбаларга қум бўронлари, шамол эрозияси, вулқонлар фаолияти киради.

Антропоген манбалар эса саноат, транспорт, қурилиш ва қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ. Саноатлашув жараёнининг тезлашиши ва шаҳарлар кенгайиши

чанг концентрациясининг ортишига олиб келмоқда. Ушбу муаммо нафақат экологик, балки ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга ҳам эга [1].

Қишлоқ хўжалигида бажариладиган жуда кўп технологик жараёнлар ва ишларни бажаришда ҳам инсон организмга салбий таъсир қилувчи чанг ҳосил бўлади. Масалан, чанг ер-тупроқ ишларини бажаришда, тупроққа ишлов беришда, ер текислашда, каналлар ва ариқларни актив ишчи органга эга бўлган мелиоратив машиналар билан қозишда, қурилиш ишларида, етиштирилган ҳосилни йиғиштириб олишда, транспорт ишларини бажаришда ва бошқа ишларни амалга оширишда жадал равишда ажралиб чиқади.

Тадқиқот услубиёти. Чанг деб ҳар қандай модда ва жисмларнинг ҳавода муаллақ ҳолда учиб юрган майда заррачаларига айтилади. Ҳавода учиб юрган чанг аэрозол деб, юзага чўккани эса аэрогел деб ҳам айтилади. Келиб чиқишига қараб улар органик (ўсимлик ва бошқа тирик организмлардан ажралиб чиқадиган) ва ноорганик (турли қаттиқ моддалар, минераллар ва металллардан ажралиб чиқадиган) ҳамда юқоридаги

иккисининг кўшилгани - аралаш чангларга бўлинади.

Ўлчамлари бўйича чанглар қуйидагича синфланади:

PM10 (PM-particulate matter) чанг заррачалари – ўлчами 10 микрометр ва ундан кичик бўлган, нафас йўллариغا туша оладиган чанглардир. Улар диаметри 10 микрометр (0,01 мм) дан ошмайдиган майда чанг заррачаларини ўз ичига олади, улар кўпинча кўзга кўринмайди ва соғлиқ учун хавфли ҳисобланади. PM-10 чангларининг хусусиятлари шундан иборатки, унинг таркибида чанг, тутун, кўрғошин ва бошқа нарсалар бўлиб, улар нафас йўллариининг юқори қисмига тушади ва ўпкага кириши мумкин. Унинг манбаларига автомобиль транспорти, қурилиш, саноат ишлаб чиқариши ва табиий чанглар киради. Бу чанглар, айниқса, шаҳар муҳитида ҳаво сифати кўрсаткичларини белгилашда муҳим ҳисобланади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) тавсияларига кўра, ҳаводаги майда дисперс заррачаларнинг (PM10) йиллик ўртача концентрацияси 20 мкг/м³ дан ошмаслиги, суткалик ўртача концентрация эса 50 мкг/м³ дан ошмаслиги керак.

PM 2,5 чанг заррачалари диаметри 2,5 микрометр (мкм) дан кичик бўлган жуда майда заррачалардир. Улар инсон сочининг қалинлигидан тахминан 30 баравар кичик бўлиб, ўпканинг чуқур қисмига ва қон айланиш тизимига ўтиши мумкин. Ушбу майда чанглар нафас йўллари касалликлари, астма ва юрак-қон томир муаммоларини келтириб чиқаради. Унинг манбаларига чанг,

тутун, шина заррачалари, органик моддалар, металлар ва бошқалар киради. Ушбу чанг заррачаси таъсирида кўзнинг ачишиши, йўтал, нафас қисиши ва сурункали касалликларни зўрайишига олиб келади.

Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикасида ЖССТнинг ҳаво сифати бўйича глобал тавсияларидаги 1-оралиқ мақсадларига мувофиқ 2023 йил 7 августдаги 0053-23-сон Санитария қоидалари ва нормалари тасдиқланган. Унга кўра, (PM 2,5) бир марталак ўлчаш меъёри белгиланмаган, унинг кунлик меъёри (0,06 мг/м³ = 60 мкг/м³.) ва йиллик меъёри (0,035 мг/м³ = 35 мкг/м³) этиб белгиланган [2].

PM1 чанг заррачалари диаметри 1 микрометрдан кичик заррачалар. Улар жуда майда бўлгани учун тўғридан-тўғри ўпканинг энг чуқур қисмларига етиб боради. Тошкент учун PM1 бўйича расмий меъёр белгиланмаган, аммо тадқиқотларга кўра, узоқ муддатли таъсирда **0,002 мг/м³** (яъни 2 мкг/м³) хавфсиз чегара сифатида қаралади. Бу шундан далолат берадики, PM1 миқдори шундан юқори бўлса, доимий таъсирда соғлиққа хавф солиши мумкин.

Таъкидланишича, ушбу кўрсаткичларнинг Тошкент шаҳрида ошиб кетишига ҳаво ҳароратининг кескин ўзгариши ҳам таъсир кўрсатган. Ҳарорат ўзгариши инверсия жараёнини келтириб чиқаради, бу эса майда заррачаларнинг ҳавода тўпланиши ва уларнинг концентрацияси ошишига сабаб бўлади.

Инсон организмига чанг зарарли таъсирининг даражаси нафас олишда ютилаётган чанг миқдорига, чанг заррачалари ўлчамларига, заррачалар шаклига, чангнинг кимёвий таркибига ва эрувчанлигига боғлиқ. Нафас олишда ютилаётган чанг миқдори эса иш ўрни ҳавосининг чангланганлик даражасига боғлиқ. Чангланган ҳаво ишлаш ва ундан нафас олиш натижасида одам организмининг нафас олиш органлари, овқат ҳазм қилиш органлари, кўзи, териси ва бошқа органлари турли даражада зарарланиши мумкин. Шуларнинг ичида энг хавфлилари ўпка силикози, кўзга қорачиғининг хиралашиши, кўзда оқ парда ҳосил бўлиши, тери яллиғланиши, қичима ва бошқа тери касалликларидир.

Чанг болаларга ҳам жиддий зарар етказди. Уларнинг нозик ўпкалари, кўзларининг шиллиқ қаватлари ташқи омилларга жуда таъсирчан бўлади. Чанг бўронлари айниқса аллергия касалликлари, хусусан бронхиал астмаси бор беморлар учун хавфли. Бундай беморлар шундоқ ҳам нафас қисилишидан азият чекадилар, бу каби бўронлар эса уларни янада мушкул вазиятга туширади. Юқори нафас йўллариининг мавсумий касалликларидан азият чекаётганлар айниқса чанг таъсирига тушиб қолишдан эҳтиёт бўлишлари лозим.

Экологик муаммоларнинг жиддий хабарчиси бўлган чанг бўронлари организм учун ўта хавфли ҳисобланадиган микропластик сунъий полимерлар ёки пластик чангини ташиб келиб, организмга жойлаб кетиши ҳеч гап эмас.

Натижалар. Ўлчамлари 5 мкм дан кичик бўлган чанг заррачалари ўта хавфли ҳисобланади. Улар юқори нафас олиш органларида ушланиб қолмасдан ўпканинг ичги қисмига (алвеолга) чуқур кириб бориб силикоз (кварцли чангни ютганда), антропокоз (кўмир чангини ютганда), асбестоз (асбест чангини ютганда) ва кимёвий таркибига боғлиқ ҳолатда бошқа турдаги касалликларни келтириб чиқаради.

Чанг заҳарли ва заҳарсиз бўлиши мумкин. Бу унинг кимёвий таркибига боғлиқ. Заҳарли чанглар кукунсимон пестицидлар, минерал ўғитлар ва бошқа кимёвий моддалар билан ишлаганда ҳосил бўлади. Бундан ташқари заҳарсиз чанг таркибида турли микроорганизмлар ва микроблар бўлиши мумкин. Бу ҳолат унинг зарарли таъсири оқибатини оғирлаштиради.

Баъзибир чанглар инсон соғлиғи учун хавфли бўлишидан ташқари ҳаво билан маълум бир миқдорда аралашма ҳосил қилганда портлаш хусусиятига эга. Буларга кўмир, торф, ёғоч-тахта, шакар, ун, дон, тамаки ва тери маҳсулотлари чанглари киради.

Чанглар, ўзининг абразивлик хусусиятига боғлиқ ҳолатда, машина ва механизмларнинг деталларининг ейилишини, бузилишини тезлаштиради, ишончилигини пасайтиради. Бунинг натижасида турли авария ҳолатлари юзага келиб бахтсиз ҳодисалар содир бўлиши мумкин.

Илмий изланишнинг мақсадига кўра ҳавонинг чангланишини даражасини гравиметрик (массасини ўлчаш), кониметрик (санаш), оптик

электр, фотоэлектрик ва бошқа усуллар билан аниқлаш мумкин.

Қишлоқ хўжалигида чанг-тўзонлар келиб чиқиши асосан ерларни шудгорлаш жараёнида ҳавога кўтариладиган чанг заррачалари, деградацияга учраган чўл ва сахро ҳудудларидаги шамол таъсири, шунингдек иссиқхоналарни иситишда қўлланилаётган ёқилғи маҳсулотлари билан бевосита боғлиқ.

Ўз навбатида, чанг-тўзонларни камайтириш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш мақсадида агротехник тадбирларни тўғри ва сифатли ташкил этиш, турли мелиоратив чоралар, жумладан, агроўрмон, сунъий сув қўллари, кимёвий ҳамда агромелиоратив тадбирларни изчил амалга ошириш, шунингдек экологик мониторинг ишларини тизимли йўлга қўйиш муҳимлигини алоҳида таъкидлаб ўтмоқчимиз.

Чангдан қандай ҳимояланиш мумкин деган саволга шуни айтишимиз мумкинки, 2021 йилнинг 4 ноябр куни юртимизда кузатилгандек ҳолат бўлса амалда ҳеч қандай ҳимоя усули тўлақонли самара бермайди. Лекин зарарнинг таъсир кучини камайтиришга уриниб кўриш мумкин. Бунинг учун деразаларни зичлаб ёпинг, зарурат бўлмаса, ташқарига чиқманг. Чанг ўтириб қолган юзаларни хўл латта билан артиб турунг, имкон бўлса, хонага идишларда сув қўйинг. Кўпроқ суюқлик, хусусан, кўк чой ичинг, ёғли овқатларни чекланг, чекишдан ҳеч бўлмаса шундай пайтларда тийилиб турунг. Лаклар, дезодорантлар, спрей ва ҳавони тозаловчилардан фойдаланманг. Чунки улар шундоқ ҳам кам тоза ҳаво

ҳажмига салбий таъсир қилиши мумкин. Энг муҳими, энг самарали восита – табиий докадан тикилган тиббий ниқобларни тақинг. Нафас қисилиши жиддийлашса, албатта шифокорга муурожаат қилинг.

Чангнинг атроф-муҳитга салбий таъсири ҳақида шуни айтишимиз мумкинки, чанг ўсимлик барглари қоплаб, фотосинтез жараёнини пасайтиради. Сув ҳавзалари ифлосланиб, биологик хилма-хилликка зарар етади. Қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик пасайиши кузатилади. Экологик тизим мувозанати бузилишига олиб келиб, иқлим ўзгариши жараёнларини кучайтириши мумкин.

Саноат корхоналарида чанг технологик жараёнларга салбий таъсир кўрсатади. Ускуналарнинг тез ишдан чиқиши, фильтр тизимларининг тўлиб қолиши ва ишлаб чиқариш самарадорлигининг пасайиши кузатилади. Меҳнат шароитининг ёмонлашуви натижасида ишчи-ходимлар саломатлигига зарар етказилади. Бу ҳолатда шамоллатиш ва филтрлаш тизимларини такомиллаштириш, меҳнат муҳофазаси қоидаларига риоя қилиш, тиббий кўриклар ўтказиш, шахсий ҳимоя воситалари – респиратор, ҳимоя кўзойнаклари ва махсус кийимлардан фойдаланиш тавсия этилади [3].

Хулоса. Чанг инсон саломатлиги, атроф-муҳит ва ишлаб чиқариш жараёнлари учун жиддий хавф ҳисобланади. Муҳандислик, ташкилий ва шахсий ҳимоя чораларини комплекс равишда қўллаш орқалигина чанг таъсирини камайтириш мумкин. Давлат миқёсида

экологик назоратни кучайтириш ва аҳоли ўртасида профилактик чораларни кенгайтириш долзарб вазифа ҳисобланади.

Бу борада илмий тадқиқотларни кенгайтириш ва инновацион технологияларни амалда жорий этиш муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1. World Health Organization. Air Quality Guidelines. Geneva, 2021.*
- 2. Ўзбекистон Республикаси 2023 йил 7 августдаги 0053-23-сон Санитария қоидалари ва нормалари.*
- 3. Халмурадов Т.Н. Экологические аспекты энергетики и энергосбережения в Узбекистане. Формирование и развитие сельскохозяйственной науки в XXI веке: Сборник научных статей. – Астрахан. 2016. – С.127-137.*